

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Кадилова Ф.Р.

академик Международной Академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304400>

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме обучения дошкольников иностранному языку и интеграции различных областей развития воспитанников ДОО в соответствии с Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, учтены исследования автора в рассматриваемом направлении, а также достижения науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования.

Ключевые слова: развитие, интеграция, дошкольники, речь, обучение, иностранный язык, требования, общение, психические процессы, методы, ситуации, развивающая среда, речевая среда, деятельность.

Annotasiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni chet tiliga o'rgatish va O'zbekiston Respublikasi MTtlari uchun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq rivojlanish sohalarning integratsiyalashuvi dolzarb muammosi, shuningdek, muallifning ushbu yo'nalishda olib borgan tadqiqotlari, mamlakatimiz hamda xorijiy maktabgacha ta'lim fan va amaliyoti yutuqlari hisobga olingan holda yoritilgan.

Annotation. This article This article is devoted to the current problem of teaching preschoolers a foreign language and the integration of various areas of development of preschoolers in accordance with the State requirements for the development of children of early and preschool age of the Republic of Uzbekistan, taking into account the author's research in this area, as well as the achievements of science and practice of domestic and foreign preschool education.

В современном мире, инновационные подходы направленные на развитие, воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных организациях становятся все более нужными в подготовке их к школе и дальнейшей повседневной жизни.

Для осуществления вышесказанного одним из важнейших компонентов является обучение дошкольников иностранному языку. Содержание речевого развития старшего дошкольника на втором языке определяется речевой компетенцией, охватывающей лексическую, фонетическую, грамматическую, диалогическую, монологическую. Различные методы направлены на умение ребёнком адекватно и уместно пользоваться изучаемым языком в конкретных ситуациях общения, используя для этого речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в их совокупности. Это требует наличие определенного запаса слов в пределах возрастного периода, способность использовать лексемы, уместно употреблять образные выражения. Содержательную линию составляют: пассивный и активный словарь – синонимы, омонимы, антонимы; основное и переносное значение слова и др. Содержательная

сторона диалогической речи – диалог между взрослым и ребёнком, между двумя и более детьми, групповая беседа; беседы по содержанию детских художественных текстов, видеороликов, картин, сопровождающие и заключительные беседы; словесные поручения. Аналогичную качественно-количественную наполняемость имеют и другие виды речи – монологическая, фонетическая, грамматическая.

Реализовать научно-теоретические положения в процессе обучения дошкольников иностранному языку сможет лишь педагог, обладающий современным педагогическим мышлением, владеющий современными педагогическими технологиями. Педагогическое мышление требует такой организации образования, которая, с одной стороны, направлена на формирование творческой личности, с другой – ориентирована на своеобразные индивидуальности каждого ребёнка. Ребёнок должен быть свободным субъектом учебно-воспитательного процесса, всех видов детской деятельности (игровой, учебной, художественной, трудовой и т.д.). Такой подход является стержнем педагогического сотрудничества и партнерства. Для обеспечения творческого развития ребёнка необходимо единство окружающей предметной среды и содержательного грамотного общения взрослого с детьми.

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Исходное требование к предметной среде – её развивающий характер. Она должна объективно через свое содержание и свойства создавать условия для творческой деятельности каждого ребёнка, служить целям актуального и психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития.

Каждая деятельность служит у ребёнка удовлетворению какой-либо потребности. Потребности человека всегда социально обусловлены, но среди них можно выделить потребности различной направленности: познавательные, определяемые родовым человеческим качеством искать и исследовать новое в своем окружении, близком и далеком; общественные – потребности в общении с другими людьми.

Для удовлетворения различных потребностей ребёнку необходимы объекты деятельности, в которых для него есть какая-то интересная цель. Эта цель направляет действия ребёнка. Применительно к проблеме развивающей речевой среды, это положение конкретизируется через проблемность речевых ситуаций, действий ребёнка. Пример этого: любая педагогическая ситуация с речевой задачей «Как бы я ответил в данной ситуации» и др.

Основным развивающим моментом данных ситуаций является проблемность, состоящая в том, что ребёнок, действуя в них (или с ними), обнаруживает и практически решает целый комплекс речевых задач, возникающих у него по ходу деятельности. Иногда он сам ставит себе эти задачи (особенно благодатна в этом плане игра), ищет способы достижения той или иной цели, что является его первыми шагами творчества (художественно-речевого творчества), порождает инициативу, активизирует уже имеющиеся знания как на родном, так и на втором языке.

Таким образом, развивающая предметная речевая среда в целом или её отдельные фрагменты – это всегда поле детской речевой деятельности, её объекты, условия и средства достижения цели, которая как бы задана предметной средой. Хорошая развивающая предметно-речевая среда тем и моделирует функциональное развитие

деятельности ребёнка, что в ней заложена «информация», которая сразу себя полностью не обнаруживает, а побуждает ребёнка к её поиску.

Предметная речевая среда должна быть системной, т.е. отвечать определенному возрасту и содержанию деятельности детей, целям воспитания и обучения, а также основным принципам проектной культуры речи (речевого общения, этикета).

Развивающая предметно-речевая среда в дошкольной образовательной организации должна служить, прежде всего, развитию речевой деятельности детей. Предметно-речевая среда, с одной стороны, должна на соответствующих возрастных этапах создавать условия для полноценного развития ведущих видов деятельности, но одновременно учитывать особенности развития других её видов. Исходя из этого, при разработке предметно-речевой развивающей среды следует руководствоваться определенными требованиями.

Первое – в каждый момент жизни ребёнка и общение, и предметная, и игровая деятельность присутствуют одновременно, как и учебная, но каждая из деятельностей проходит свой путь развития до момента, в котором она становится ведущей. Например: учебная деятельность как деятельность самого ребёнка возникает при благоприятных обстоятельствах, познавательная деятельность (её основа) свойственна даже младенцу. Этот факт говорит о том, что каждая ведущая деятельность возникает в жизни ребёнка до того, как она станет ведущей. Это означает, что взрослый (педагог, родитель), опирающийся на возрастной-деятельностный принцип воспитания не должен упускать из виду развитие тех, которые в данный момент не являются ведущими.

Второе обстоятельство, которое должно быть учтено, это то, что все виды деятельности испытывают влияние ведущей и более того она способствует формированию психических новообразований и возникновению мотивов новых видов деятельности. Так, внутри игры, если это подлинная самостоятельная игра ребёнка, рождается мощный познавательный мотив – основа учебной деятельности.

Таким образом, вторым требованием является соответствие предметной речевой среды возможностям ребёнка на грани перехода к следующему этапу его развития, т.е. создания через предметную речевую среду зоны ближайшего психического развития.

Третье требование состоит в том, чтобы среда соответствовала познавательной сфере развития. Это означает, что предметная речевая среда должна содержать как консервативные (уже известные ребёнку компоненты), так и проблемные, подлежащие исследованию. Эту мысль можно пояснить простым примером: ребёнок, играющий во врача, имеет аксиоматически точное знание: врач лечит. Когда дело доходит до конкретной игры, того как лечит врач и с кем он взаимодействует – это для ребёнка область неясного проблематического знания. По ходу игры эти знания выступают как игровые действия на уровне гипотезы, догадки, порождающей вопрос к взрослому или уточнения игровой ситуации через диалог со сверстниками. В приведенном конкретном случае предметная игровая среда является средством реализации творческих игровых гипотез детей, содержание которых зависит от знания детей о данной сфере действительности.

Четвертое требование к предметной речевой среде деятельности ребёнка вытекает из исходной инициативы ребёнка, его стремления сразу же на деле применить знания, как ясные, так и проблематичные. По-видимому, существует закон соответствия объёма знаний ребёнка и возможностей их применения. Знания, не находящие применения, омертвляются. И, наоборот, постоянно используемые в деятельности знания живут и обогащаются.

Предметная среда, в которой ребёнок действует, применяя уже имеющиеся у него знания и способы действия, должна быть для него неисчерпаема, удовлетворяя потребность воспитанника в новизне, преобразовании и самоутверждении.

Некоторые специалисты считают, что новизна в детской образовательной организации достигается сменой обстановки, игрушек. Это так, но новизна может быть заложена функционально в предметной среде и обнаруживаться ребёнком по ходу его действий, направленных на исследование и преобразование.

Благодаря общению ребёнка с взрослым в развивающей предметной сфере раскрываются его возможности.

От подготовленности, компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованного отношения к детям зависит, будет ли одухотворенной предметная среда, захочет и сможет ли ребёнок её освоить в своей деятельности. Ребёнок и взрослый действуют вместе, и им должно быть удобно в их предметной среде. Отсюда требование к функциональному комфорту предметной среды как для ребёнка, так и для взрослого.

Общение и предметная деятельность выступают векторами развития речевой деятельности – развития обобщений, изменения системы отношений функций в структуре сознания напрямую связаны с развитием значения слов, которые начинают опосредовать психические процессы. «Вход» в сознание осуществляется через речь и переход от одной структуры сознания к другой происходит через развитие значения слова – изменения смысловой стороны сознания. Это происходит посредством общения, предметной и познавательной деятельности. Следовательно, речь является основой отражения, познания и создания новых образов предметов, на основе закрепления существующих характеристик предметов в слове.

Для реализации базисных компонентов развивающей предметной речевой среды на втором языке содержание обучения старших дошкольников иностранному языку должно состоять из:

- коммуникативных ситуаций, возникающих как в центре развития «Язык и речь», на занятиях иностранного языка, так и в различных видах детской деятельности;
- лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям;
- различных игр и игровых упражнений на изучаемом языке;
- небольших по объёму стихотворений, песен, рассказов;
- параллельных текстов на родном и изучаемом языке.

Таким образом основной целью обучения старших дошкольников иностранному языку является развитие языковой способности, ознакомление с другим языком как средством общения и ознакомления с культурой другого народа, говорящим на этом языке. Содержание определяется приоритетом коммуникативной направленности обучения, формированием у детей активности психологически свободного общения на изучаемом языке и умения ориентироваться в изменяющейся языковой ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrdagi “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-sonli Qarori.
2. Қодирова Ф.Р. ва бошқ. “Мақтабгача педагогика” (Дарслик). Тошкент, 2019, “Тафаккур” нашриёти, 685 бет.
3. Қодирова Ф.Р., Қодирова Р.М. «Болалар нутқини ривожлантириш назарияси ва методикаси» (Дарслик). Тошкент, 2006, “Истиқлол” нашриёти, 300 бет.